

ARCHITECTURE

TSARITSYNO ENSEMBLE BY V.I. BAZHENOV – STATE HISTORICAL ARCHITECTURAL MONUMENT OF THE 18TH CENTURY

Naumkin G.

PhD in Architecture,
Associate professor, Chair of Architecture,
State University of Land Use Planning
Russia
105064, Moscow, 15 Kazakova str.

ЦАРИЦЫНСКИЙ АНСАМБЛЬ В.И. БАЖЕНОВА – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ XVIII ВЕКА

Наумкин Г.И.

кандидат архитектуры,
доцент кафедры архитектуры
Государственного университета
по землеустройству
Россия
105064, г. Москва ул. Казакова, 15
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14277091>

Abstract

Typological analysis of the Tsaritsyno Ensemble by V.I. Bazhenov leads to a historical understanding of the infrastructure consisting of their symbolized architectural objects. The research methodology was aimed at identifying the author's concept of V.I. Bazhenova. She showed that the imperial summer residence of Catherine II corresponds not only to the model of the Russian state, but also to the model of the New Jerusalem. For this proof, comparisons are made of the urban planning formation of the Tsaritsyn ensemble with the territory of the Russian state, but also with the general plan of the city of Ancient Jerusalem in the 1st century AD. Thus, the identified urban planning and architectural principles form a connection with the territory of the Russian state, but also with the iconography of the historical centers of Christianity: Ancient Jerusalem, Ancient Rome and Constantinople (Istanbul).

Аннотация

Типологический анализ Царицынского ансамбля В.И. Баженова приводит к историческому пониманию инфраструктуры, состоящей из символизированных архитектурных объектов. Методика проведенных исследований была направлена на выявлении авторской концепции В.И. Баженова. Она показала, что императорская летняя резиденция Екатерины II соответствует не только модели Российского государства, но и также модели Горнего Града. Для этого доказательства приводятся сравнения градостроительного образования Царицынского ансамбля с территорией Российского государства, но и с генпланом г. Древнего Иерусалима I в. н.э. Таким образом, выявленные градостроительные и архитектурные принципы формирования связь с территорией российского государства, но и с иконографией исторических очагов христианства: Др. Иерусалима, Рима и Константинополя (Стамбула).

Keywords: zoning symbolization, iconography, theoretical analysis, typology, Christianity, light-air plastic, New Jerusalem, state model.

Ключевые слова: зонирование символизация, иконография, теоретический анализ, типология, христианство, световоздушная пластика, Горний Град, государственная модель.

Методика исследования строится на градостроительной модели, как на теоретическое средство обоснования архитектурного ансамбля – картографической модели государства и как духовной христианской модели Священного града. Опираясь на принадлежность к восточной христианской конфессии, зодчий создает градостроительное пространство Царицынского ансамбля в соответствии мировоззренческих позиций, представляя резиденцию для первого лица империи в иконографической архитектурной образности.

Целостная композиционная система архитектурного пространства проявляется не только в тематических образованиях, но и на уровне функциональных зон.

Общая градостроительная композиция Царицынского ансамбля формируется на реальной материальной основе, содержащейся в архитектурном пространстве, отражающей Царский и Имперский периоды государственного развития России. Периоды развития государства отчетливо проявляются на разделительной галерее, расположенной по центру дворцовой застройки. Галерея является времен-

ным контуром, по разные стороны которой имеются два разных периода развития государства и два стиля: Царской – стрельчатый и Имперской – классический.

В ансамбле зодчим использованы принципы, которые конвергентно относятся к духовному иконографическому предназначению. В качестве средств объединяющие всю историческую инфраструктуру зодчий использует иконографические духовные средства, объединяющие всю историческую инфраструктуру. Это своеобразная «артикуляция информационного поля», на которой формируется единение всех объектов ансамбля. Для проявления информационного пластического средства и получения максимального изобразительного эффекта применяется христианская духовная иконография, которая интегрирована в структуру светской среды государственного геопространства.

В начале исследования была выдвинута гипотеза, что «Царицыно» содержит многоуровневую градостроительную инфраструктуру, содержащую символизацию государственного уровня. Гипотеза, принятая как теоретическая базисная основа, стала приобретать объективные признаки истины, и на основании неопровержимых доказательств, содержащих топографические признаки, географические символы, обеспечили неопровержимые условия для доказательства. Царицынский ансамбль приобрел достоверные конкретные натурные географические формы её территории России, проявилась Европейская и азиатские её части. Эти обоснования подтвердились и на региональном уровне, географической карте Москвы, где были найдены исторические признаки топографических контуров Дальнего Востока с топографическим сходством Камчатского полуострова.

На географической карте Москвы начала XIX века территория Царицыно, где располагается зона Дальнего Востока, выделена интенсивным зеленым цветом. На генплане Царицынского ансамбля зодчего В.И. Баженова 1775 г. Европейская часть представлена всеми столичными городами России от Древней Руси до Имперской России. Они в символической форме столичных городов расположены в последовательном порядке, как это происходило их появления в соответствии исторического развития государства: – они выстраиваются на линейной композиционной оси, которые представлены на генплане «Царицыно». Линейная ось на генплане символизированных столичных городов проходит по центру зальных помещений этих корпусов. Эти символизированные корпуса столичных городов представляют единую тематическо-сюжетную группу. Столичные города представлены на уровне этноса они содержатся в виде памятников-икон: – Зарождения христианства на Руси; становления Княжеского Московского государства и образования Российской империи.

В настоящее время при новом строительстве и нерадивости чиновников от архитектуры исказили исторический памятник архитектуры великого зодчего XVIII в., нейтрализовали его неоклассику введением чуждых ему символов и знаков, которые приобрели в результате нового строительства в 2005–2007 гг.

Ранее В.И. Баженова упрекали в том, что один из корпусов ансамбля был построен рядом с церковью “Богородицы Живоносный Источник”, и только по новым исследованиям стало известно, что этот корпус является памятником и его место, определённое зодчим, соответствует историческому назначению.

В формировании Царицынского ансамбля В.И. Баженов использовал исторический мировой опыт, который он получил во время стажировки во Франции, Италии после окончания Санкт-Петербургской Академии. Он перенес на отечественную архитектуру основные идеи, которые были характерны для нового направления – классицизма. В Царицынском ансамбле В.И. Баженов применил приемы неоклассики, которые были связаны с образованием одновременно модели Российского государства и Горнего Града.

Сегодня мы имеем научно обоснованные доказательства, что гении В.И. Баженова на несколько веков предвосхитил развитие архитектуры и внес в мировое градостроительство и архитектуру новые приёмы проектирования. Он смог преодолеть ранее не постижимый барьер в передаче тонкой духовной субстанции – световоздушной пластики в градостроительном пространстве, которая проявилась не только на территории отдельного исторического ансамбля, но и на планетарном – межгосударственном уровне.

Беспринципный вандализм XXI в. в отношении к историческому наследию уничтожил жемчужину великой архитектуры XVIII в., но существует надежда и вера на восстановление Царицынского ансамбля по В.И. Баженову. Он должен занять достойное место в мировой и национальной культуре и продемонстрировать бессмертное величие гения архитектуры.

References:

1. Naumkin G.I. Monumental'nyj pamyatnik Rossijskogo gosudarstva /G.I. Naumkin //CITY AND TOWN PLANNING, – 2012, № 1, p. 8–90.
2. Naumkin G.I. Gornij Grad v gradostroitel'nom obrazovanii Caricynskogo ansamblya /G.I. Naumkin // Academic science - problems and achievements XXXIII: Proceedings of the Conference. Bengaluru, India, 23-24.10.2023, — Bengaluru, Karnataka, India: Pothi.com, 2023, p.1 – 4.
3. ENLIGHTENMENT GOTHIC. Figurnye vokruga v usad'be Caricyno. – M.: Fond IN ARTIBUS, 2017, p. 564–565.